

2. *Vdovina M.V.* Mezhpokolennye konflikty v sovremennoj Rossijskoj sem'e // Sociologicheskie issledovaniya. 2005. № 1. S. 102—104.
3. *Glotov M.B.* Pokolenie kak kategoriya sociologii // Sociologicheskie issledovaniya. 2004. № 10. S. 42—49.
4. *Kozyreva P.M., Smirnov A.I.* Vzaimodejstvie pokolenij v sovremennoj Rossii // Sociologicheskie issledovaniya. 2021. № 11. S. 50—59.
5. *Kravchuk P.F., Shkarina Yu.Yu.* Osobennosti social'nyh vzaimodejstvij mezhdru pozhilymi lyud'mi i molodezh'yu v sovremennom Rossijskom obshchestve // Vestnik SamGU. 2007. № 1 (51). S. 50—56.
6. Preemstvennost' pokolenij kak sociologicheskaya problema / Red. kollegiya: kand. filos. nauk L.N. Moskvichev (otv. red.) i dr.; Akad. obshchestv. nauk pri CK KPSS. Kafedra marksistsko-leninskoj filosofii. M.: Mysl', 1973. 295 s.
7. *Rostovceva L.I., Gel'fond M.L., Miroshina E.Yu.* Patriotizm v soznanii molodezhi // Filosofiya hoz'yajstva. 2019. № 1. S. 206—215.
8. *Shamsutdinova A.Z.* Razrushenie svyazi pokolenij v sovremennom Rossijskom obshchestve kak duhovnaya problema i puti ee preodoleniya // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2011. T. 16. № 4. S. 1361—1364.

С.С. МЕРЗЛЯКОВ

**Исследование социокультурных характеристик российских
IT-специалистов: задачи и перспективные направления***

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы дальнейшего исследования социокультурного потенциала российского сообщества IT-специалистов. Предлагаются задачи следующего этапа исследования.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. Исследование социокультурных характеристик российских IT-специалистов: задачи и перспективные направления // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 210—216. DOI:

Ключевые слова: культура, ценности, образ будущего, IT-специалист.

Abstract. The article discusses the prospects for further research of the socio-cultural potential of the Russian community of IT specialists. The article proposes the tasks of the next stage of the study.

Keywords: culture, values, image of the future, IT specialist.

УДК 316

ББК 60.5; 87.6

Введение

Проведенное нами исследование социокультурного потенциала российских IT-специалистов [1] позволяет выделить перспективные направления дальнейшего исследования. В данном тексте представлен план дальнейшего исследования. Задачи исследования предлагается разделить на блоки: этика, угрозы, образ будущего, генезис ценностей, векторы цивилизационного развития, Agile в государственных заказах, модели социокультурного влияния.

Этика

Важным элементом исследования социокультурных особенностей российских IT-специалистов является анализ этической составляющей, в том числе выбор этических стратегий решения тех проблем, которые связаны с форсированной цифровизацией общества. Среди потенциально интересных исследовательских направлений можно выделить следующие:

- дискриминация в IT: половая, возрастная, долгое время работы в компании как преференция и т. д.;
- проблема авторства: кому принадлежат права на продукты, полученные с использованием искусственного интеллекта?; вопрос об использовании продуктов с открытым кодом и т. д.;
- ответственность: как распределяются роли и ответственность в IT?;

- проблема фальсификации опыта: насколько данная проблема является критичной в IT-сфере?, как относятся сами IT-специалисты к проблеме фальсификации опыта?

Угрозы

Важно определить, какие угрозы сами специалисты в области IT видят в развитии цифровых технологий. Также важной задачей является анализ предлагаемых IT-специалистами вариантов снятия этих угроз. Для целей исследования среди этих угроз можно выделить следующие.

- Развитие систем искусственного интеллекта: какие социальные, культурные, цивилизационные, правовые, этические и другие угрозы влечет за собой неконтролируемое технологическое развитие? Какие институты должны обеспечивать безопасное развитие ИИ? Как должно обеспечиваться безопасное развитие ИИ? Какие правила/модели развития ИИ готовы предложить сами специалисты в области IT?

- Утрата рабочих мест: насколько актуальной российские IT-специалисты оценивают угрозу замены своих собственных профессиональных навыков системами ИИ?

- Конфиденциальность и приватность. Форсированная цифровизация общества влечет за собой угрозу критичного внешнего вмешательства в частную жизнь человека. В контексте анализа этой угрозы важно исследовать оценку этой угрозы российскими IT-специалистами и предлагаемые ими варианты ее нивелирования. Насколько вероятным российские IT-специалисты считают попадание российского общества в «цифровой концлагерь»? Как, по их мнению, этого можно избежать?

- Снижение мобильности: одной из ценностных установок, составляющих ценностный каркас сообщества IT-специалистов, является представление о принципиальной территориальной неприязности специалиста. Во многом именно эта установка влечет за собой номадическое восприятие мира и становится одним из препятствий для эффективного использования социокультурного потенциала российских IT-специалистов. Однако в условиях санкций, накладываемых на Россию, и ответа на эти санкции мобильность российских IT-специалистов ограничивается. Как это влияет на

ценностные ориентации российских специалистов? Изменяется ли их восприятие мира в связи с ограничением мобильности?

- Санкции на программное обеспечение: санкции оказывают влияние и на инструменты работы российских IT-специалистов. Привычные инструменты работы больше недоступны россиянам и появляется необходимость поиска альтернатив. Насколько значительной российские специалисты считают угрозу изъятия привычных для них инструментов работы с российского рынка? К чему эта ситуация может привести?

Образ будущего

Одним из способов актуализации социокультурного потенциала российских IT-специалистов является их участие в формировании коллективного образа будущего. В связи с этим появляется задача исследовать их представления о желаемом будущем и препятствиях на пути создания этого будущего.

- *Справедливость.* Представление о справедливости — это важный элемент ценностного каркаса личности. От того, как понимается справедливость, во многом зависят образ предпочитаемого будущего и, соответственно, готовность человека затрачивать свои ресурсы на достижение того или иного варианта будущего — это и вопрос об эффективности гражданской активности. Если представления о справедливости соответствуют коллективному образу будущего, то можно предположить, что человек будет охотнее участвовать в формировании и движении в направлении этого варианта будущего. Таким образом, исследование представления о справедливости российского сообщества IT-специалистов является актуальной задачей: что такое справедливое общество на их взгляд? является ли современное российское общество справедливым?; если нет, то как это исправить и можно ли это исправить?

- *Оценка актуальной социально-политической ситуации.* Актуальная социально-политическая ситуация оказывает значительное влияние на мировоззрение, деформирует ценностный каркас общества. То, что еще недавно опознавалось как должное, сегодня может восприниматься негативно. Учитывая то, что события последних лет могли внести значимые коррективы в «социокультурный портрет» российского IT-специалиста, мы не можем игно-

рировать необходимость анализа оценки российскими IT-специалистами актуальной социально-политической ситуации: в чем причина? Каковы следствия? Хорошо или плохо для государства? Если хорошо, то почему? Если плохо, то почему? И так далее.

- *Страхи/ожидания.* В контексте вопроса об образе будущего необходимо также выделить ожидания и опасения российских специалистов: что больше всего пугает? На что они надеются? Как связаны между собой ожидания от будущего и основные страхи перед будущим?

Генезис ценностей

Для того, чтобы получить более полное представление о ценностных характеристиках российских IT-специалистов, важно определить генезис их ценностных установок. Какова природа тех ценностных ориентаций, которые распространены в этой профессиональной группе? Это могут быть ценности, которые наследуются из национальных специфик, могут быть особенности профессиональной социализации (в том числе наднациональные особенности профессиональной культуры и ценностные установки и модели поведения, берущие начало в особенностях советской инженерной школы) и так далее.

В рамках перспективного исследования генезиса ценностей российских IT-специалистов может быть предложены два следующие направления.

- Исследование представлений о перспективах и особенностях профессии программистов А.П. Ершова. А.П. Ершов — советский ученый, один из основателей российской школы программирования. Исследование его взглядов на профессию программиста и ее будущее может помочь в анализе актуальных социокультурных характеристик современных российских IT-специалистов.

- Исследование наднациональных ценностных оснований сообщества IT-специалистов. Задача: проследить формирование ценностей с момента оформления профессии программиста в отдельную профессию. Предполагается сделать обзор иностранной научной литературы по теме, в том числе кодексов, манифестов и т. п. Задачи: исследование способов организации работы; этических норм, принимаемые сообществом; социальных ожиданий; пред-

ставлений о месте сообщества в обществе; отношение к политической активности; отношение к обществу, государству, свободам человека и т. д.

Вектора цивилизационного развития

Исследование социокультурного потенциала общества (и его влиятельных групп) предполагает формулирование наиболее приемлемых направлений цивилизационного развития. Поэтому одной из задач является определение тех из существующих стратегий развития, которые наиболее соответствуют представлениям о должном российских IT-специалистов и включают в себя их ожидания.

Среди возможных стратегий и концепций, которые потенциально можно анализировать, можно выделить следующие: техногайянизм, аболиционизм, прогрессивизм, технологический гуманизм, демократический/либертарианский трансгуманизм, русский космизм, технокоммунизм и др.

Agile в государственных заказах

Agile — одна из наиболее распространенных методологий разработки программного обеспечения. Однако Agile не всегда хорошо согласуется с современным российским законодательством: российское законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты требуют фиксации в конкурсной документации требуемого объема работ и содержания функционала. Однако это требование плохо согласуется с указанной методологией разработки: разработка методом Agile может противоречить российскому федеральному закону о государственных закупках — в Agile нет фиксированного объема и содержания функционала на старте работ. Задача: проанализировать варианты согласования законодательства и методологии Agile, предлагаемые профессиональным сообществом.

Модели социокультурного влияния

Исследование социокультурного потенциала российских IT-специалистов предполагает выделение способов актуализации этого потенциала, т. е. определение возможных моделей социокультурного влияния. Задача: по результатам исследования предложить модели социокультурного влияния.

Литература

1. Мерзляков С.С. Культура плюс IT: социокультурный потенциал российских IT-специалистов. М.: Книгиздат, 2023.

References

1. Merzlyakov S.S. Kul'tura plyus IT: sociokul'turnyj potencial rossijskih IT-specialistov. M.: Knigizdat, 2023.

А.И. АФОНИН, М.А. ШОЛОТОНОВ

Коррупция и ее проявления в современной России*

Аннотация. В статье рассматривается, как в современном мире борьба с коррупционными процессами в сферах государственного аппарата затрагивает все более обширные горизонты, обретая всемирный и систематический облик. В новейшей истории России явление коррупции значительно усилилось. Сложившиеся веками нормы поведения, общественные приоритеты и характер работы государственных структур дают основания утверждать, что коррупция укрепляется и расцветает не только на фоне общественно-политических потрясений и экономических бурь, но и в эпохи стремительного прогресса цивилизации и национального управления. На основании результатов исследования авторы пришли к выводу, что ключевая проблема постоянства коррупции заключается в недостатке скоординированного подхода к ее искоренению и отсутствию эффективной национальной стратегии борьбы с данным явлением. Факторы, вызывающие коррупционные действия, и обстоятельства, которые способствуют ее активному внедрению в общество, остаются без изменений.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Афонин А.И., Шолотонов М.А. Коррупция и ее проявления в современной России // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 216—225. DOI: